

Voor- en Vroegschoolse Educatie: veel variatie, weinig efficiëntie¹

SAMENVATTING

In Nederland wordt al geruime tijd beleid gevoerd op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in de thuissituatie van kinderen. Momenteel vormt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een speerpunt van dit beleid. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool krijgen kinderen met (dreigende) achterstanden stimuleringsprogramma's aangeboden, met name op het gebied van taal. Ten gevolge van de in 1998 in gang gezette decentralisatie hebben gemeenten en schoolbesturen veel autonomie en vrijheid gekregen bij de vormgeving van VVE. Dit heeft geleid tot een enorme variatie bij de uitvoering. Het heeft er erg veel van weg dat men binnen elke gemeente aan de slag is gegaan met het opnieuw uitvinden van het wiel. Dit is allebehalve efficiënt en bovendien kan men zich afvragen of hiermee goede condities worden geschapen voor een effectieve VVE.

1 Achtergronden

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt op zowel lokaal als centraal niveau beleid gevoerd op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in de thuissituatie van kinderen (Karsten & Meijnen, 2005). Omdat het besef is gegroeid dat het beter is te voorkomen dat er achterstanden ontstaan dan later te proberen deze te bestrijden, is het accent in het beleid steeds meer verschoven naar het jonge kind (Roeleveld, Driessen, Ledoux, Cuppen & Meijer, 2011). Daarom zijn er in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) allerlei programma's ontwikkeld die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 6 jaar die een compensatie willen bieden voor ongunstige omgevingscondities, c.q. deficiënties in het thuismilieu. Een deel van die programma's wordt in de

kinderopvang, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool uitgevoerd (integrale centrumprogramma's als *Piramide* en *Kaleidoscoop*), een deel thuis (gezinsprogramma's als *Instapje* en *Opstap*) (Ince & Van den Berg, 2009; NJI, 2011).

Het VVE-beleid heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan. Bij de start van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) in 1998 werd het beleid gedecentraliseerd van het landelijke naar het gemeentelijke niveau. Schoolbesturen kregen meer autonomie ('functionele decentralisatie') en gemeenten kregen een sturende rol ('territoriale decentralisatie') en meer vrijheid om eigen middelen toe te voegen aan de rijksvergoeding voor achterstandsbestrijding (Turkenburg, 2003). Het achterliggende idee was dat er wat betreft onderwijsachterstanden grote verschillen tussen gemeenten kunnen zijn in specifieke behoeften, omstandigheden

en kwaliteit. Om daar adequaat op in te spelen, werd de afstand van de centrale overheid tot de lokale problematiek te groot geacht. Gemeenten zouden beter in staat zijn tot het leveren van het benodigde maatwerk. Bij de overgang van het GOA naar het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in 2006 werd een belangrijk deel van de sturende rol weer weggehaald bij de gemeenten en overgeheveld naar de schoolbesturen. Voor de VVE betekende dat een knip, waarbij de verantwoordelijkheid voor het voorschoolse deel (in de peuterspeelzalen en kinderopvang) bij de gemeenten bleef en die voor het vroegschoolse deel (in de kleutergroepen van basisscholen) voortaan bij de schoolbesturen werd gelegd (Driessen, 2012a; Ledoux & Veen, 2009). In 2010 trad de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking. Het doel daarvan is een kwaliteitsimpuls te geven aan peuterspeelzalen en de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Het uiteindelijke doel van de VVE is dat de betreffende kinderen zonder (taal)achterstanden in het onderwijs kunnen starten.

In Nederland zijn ook enkele studies verricht naar de effectiviteit van VVE. (...) Doorgaans betreft het kleinschalige studies met een quasi-experimenteel design, incidenteel met een longitudinale opzet, waarbij een groep kinderen die heeft deelgenomen aan een programma wordt vergeleken met een controlegroep van kinderen die niet heeft deelgenomen. De resultaten zijn - zeker in het licht van de hooggespannen verwachtingen - teleurstellend. Van geen programma is aangetoond dat het op alle (of in ieder geval de meeste) nagestreefde doelen effectief is

In de loop der jaren is er veel onderzoek verricht naar voor- en vroegschoolse programma's; deze vonden echter voornamelijk in het buitenland plaats (bv.

Andrews & Slate, 2001; Burger, 2010; Karoly, Kilburn & Cannon, 2005; Lowe Vandell & Wolfe, 2000; Penn, 2009). De meeste studies richtten zich op de effectiviteit van de centrumprogramma's. In zijn algemeenheid vallen de resultaten tegen; bovendien verdwijnen eventuele positieve effecten vaak weer snel (*fade out*). Opvallend is dat er grote verschillen in effectiviteit van programma's worden aangetroffen. Volgens Leseman (2002a) heeft dit mogelijk te maken met de enorme variatie in programma's, vooral wat betreft de beschikbare budgetten, en, direct daarmee samenhangend, de kwaliteit (i.c. scholing en ervaring) van de uitvoerders en de leidster/kind-ratio. Kenmerkend voor effectieve programma's is dat ze zich niet alleen in de instelling op het kind richten, maar ook thuis op de ouders; het gaat dus om een combinatie van *settings*. Succesfactoren zijn enerzijds vroeg beginnen en intensief werken, en anderzijds ouderbetrokkenheid, scholing van ouders, opvoedkundige en onderwijskundige thuisactiviteiten en gezinsondersteuning (vgl. Andrews & Slate, 2001; Tavecchio, 2011).

In Nederland zijn ook enkele studies verricht naar de effectiviteit van VVE (zie Driessen & Doesborgh, 2003; Ince & Van den Berg, 2009; Leseman, 2002a, b). De voorbehouden en bevindingen in ons land zijn in grote lijnen identiek aan die van het buitenlandse onderzoek. Doorgaans betreft het kleinschalige studies met een quasi-experimenteel design, incidenteel met een longitudinale opzet, waarbij een groep kinderen die heeft deelgenomen aan een programma wordt vergeleken met een controlegroep van kinderen die niet heeft deelgenomen. De resultaten zijn - zeker in het licht van de hooggespannen verwachtingen - teleurstellend. Van geen programma is aangetoond dat het op alle (of in ieder geval de meeste) nagestreefde doelen effectief is. Veel programma's zijn überhaupt nog niet adequaat op hun

merites getoetst. En voor zover er al effecten kunnen worden aangetoond, treden ze alleen op onder gunstige uitvoeringscondities (qua duur en intensiteit, inzet van gekwalificeerde begeleiders en een doorgaande lijn na beëindiging van het programma), zijn ze hooguit bescheiden, gelden ze voor slechts één of enkele deelvaardigheden die ze beogen te stimuleren, en doven ze na verloop van tijd vaak nog uit.

In het onderhavige onderzoek staat niet zozeer de effectiviteit, maar de voorwaarden waaronder die gerealiseerd zou kunnen worden, centraal

2 Vraagstelling en methode

Aan het overheidsbeleid met betrekking tot VVE ligt een algemeen verwachtingsmodel ten grondslag

- Er zijn bepaalde categorieën van kinderen die ten gevolge van factoren in hun thuissituatie met achterstanden in het basisonderwijs starten.
- Om daarvoor te compenseren krijgen deze kinderen in de kinderopvang, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool een VVE-programma aangeboden.
- Mits aan een aantal uitvoerings- en kwaliteitsvoorwaarden wordt voldaan, zullen deze kinderen daardoor geen aanvangsachterstand meer heb-

ben en een voorspoediger schoolloopbaan kennen.

In het voorgaande is kort ingegaan op onderzoek naar de effectiviteit van VVE. In het onderhavige onderzoek staat niet zozeer de effectiviteit, maar de voorwaarden waaronder die gerealiseerd zou kunnen worden, centraal. De vraagstelling van het onderzoek luidt hoe op gemeentelijk niveau vorm wordt gegeven aan de invulling van de uitvoerings- en kwaliteitsvoorwaarden en in hoeverre op basis daarvan verwacht kan worden dat de VVE-doelstelling ook gerealiseerd wordt.

Qua voorwaarden wordt gefocust op de volgende aspecten

- de definiëring van de doelgroepen
- de werving en toeleiding van deze kinderen naar een VVE-instelling
- de gebruikte programma's en methodieken
- de vormgeving van de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase.

In Figuur 1 staan deze aspecten op een tijdlijn afgebeeld. Het gaat om aspecten waaraan op een betrouwbare en valide manier invulling moet worden gegeven wil VVE tot het verwachte resultaat, het wegnemen van aanvangsachterstanden, kunnen leiden.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn verschillende strategieën gehanteerd en uiteenlopende bronnen benut:

Figuur 1 **Tijdlijn voorwaardelijke aspecten verwachtingsmodel**

- een literatuurstudie naar de achtergronden en stand van zaken met betrekking tot VVE
- de gedetailleerde rapportages van 21 grote en middelgrote gemeenten die de Inspectie van het Onderwijs heeft opgesteld in het kader van de Bestandsopname VVE²
- *face-to-face* en telefonische interviews binnen acht gemeenten met de bij VVE betrokken partijen (beleidsmedewerkers, directies, bestuurders en staf van gemeenten, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen)
- documentenanalyse (beleidsstukken, plannen, evaluaties, protocollen, procedures, monitoren, instrumenten)
- de vijf landelijke VVE-monitors 2007-2011³
- een email-survey onder gemeenten (met een respons van 28 gemeenten)
- een websearch en email- en telefonische contacten.

Gelet op de beschikbare bronnen, en dan vooral die van de Inspectie, is het accent op de grote en middelgrote gemeenten en de voorschoolse fase komen te liggen. Het onderzoek is primair beschrijvend van aard. Het doel is niet om een kwantitatief overzicht te geven van de belangrijkste onderdelen van VVE; daarin voorzien de genoemde landelijke VVE-monitors al in belangrijke mate. Het doel is veeleer op basis van de uiteenlopende bronnen een kwalitatief beeld te schetsen van op welke wijzen in de praktijk vorm wordt gegeven aan VVE, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de verschillende invalshoeken en posities.

Het resultaat ... is dat er een enorme variatie in de definiëring van de VVE-doelgroep is ontstaan

3 Resultaten

3.1 De definiëring van de doelgroep

Gemeenten en schoolbesturen zijn vrij in het bepalen van de doelgroepen van het VVE-beleid. Zij ontvangen vanuit het Rijk hiervoor echter alleen middelen die zijn gebaseerd op de zogenoemde gewichtenregeling, dat wil zeggen voor kinderen van laagopgeleide ouders. Wanneer gemeenten en schoolbesturen aan andere of meerdere doelgroepen VVE willen aanbieden en dat tot extra doelgroepkinderen leidt, moeten ze dat uit eigen middelen financieren. Het resultaat van genoemde vrijheid is dat er een enorme variatie in de definiëring van de VVE-doelgroepen is ontstaan. Er doen zich daarbij grote verschillen voor tussen gemeenten, tussen (groepen van) instellingen binnen gemeenten en tussen de voor- en voegschoolse fase. Die verschillen betreffen niet alleen het aantal indicatoren dat wordt gehanteerd (de kwantiteit), maar ook de inhoud en het perspectief (de kwaliteit). De keuze voor een bepaalde doelgroepdefinitie hangt af van verschillende factoren, waaronder de ambities en beschikbare middelen. Veelal ligt de oorsprong bij de lokale invulling van eerdere landelijke en lokale beleidsstromen (bv. het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid) en zijn er in het kader daarvan in de loop der jaren met de verschillende betrokkenen (schoolbesturen, peuterspeelzalen, gemeenten) afspraken gemaakt. Dit kan er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat deze betrokkenen alle vrijheid is gelaten, maar ook dat er als onderdeel van een strakke centrale regie gekozen is voor één lijn. In de voegschoolse fase wordt voor de definitie van de VVE-doelgroep meestal uitgegaan van het leerlinggewicht. In de voorschoolse fase worden daarnaast nog tal van andere indicatoren gehanteerd. Argumenten daarvoor zijn dat alleen het leerlinggewicht onvoldoende aansluit bij de feitelijke ontwikkelingsachterstanden

en -behoeften en dat in de voorschoolse fase andere problemen spelen dan in de vroegschoolse fase. Opvallend is dat terwijl sommige gemeenten geen officiële definitie van een VVE-doelgroepkind hebben, andere gemeenten tien of meer indicatoren onderscheiden.

Een eerste indeling van indicatoren is die naar feitelijke achterstanden, zoals geconstateerd op basis van bijvoorbeeld observaties en tests, en risicofactoren, waarvan verwacht wordt dat er een grote kans bestaat op achterstanden. Een tweede indeling is die naar niveau: de factoren liggen op het niveau van het kind, van het gezin waarin het opgroeit, en van de wijk waar het woont. Bij een derde indeling, waar de oorzaken van achterstanden centraal staan, wordt een onderscheid gemaakt tussen stoornissen en aandoeningen (medisch, fysiek, psychisch) bij het kind, en een onvoldoende blootstelling aan stimuli in het gezin of de omgeving van het kind. Een inhoudelijk georiënteerde indeling onderscheidt het sociaaleconomische milieu (het leerlinggewicht), taalgerelateerde factoren (bij het kind, in het gezin, of in de omgeving), en psychosociale problematiek van de ouders waardoor de opvoedingscapaciteit tekortschiet.

Binnen sommige gemeenten wordt een sterke relatie gelegd tussen het achterstandsbeleid en het zorgbeleid (OAB, resp. Passend Onderwijs) en worden alle doelgroepen onder de noemer 'risicokinderen' geschaard. In andere gemeenten worden beide beleidssporen juist nadrukkelijk van elkaar onderscheiden, en zijn zelfs 'uitsluitingscriteria' opgesteld. Dit laatste gebeurt dan vanuit de opvatting dat het fundamenteel verschillende doelgroepen betreft. Vanuit het achterstandsperspectief gaat het om kinderen die opgroeien in sociaal gedepriveerde milieus en daarom ter compensatie extra stimulering nodig hebben. Vanuit het zorgperspectief gaat het om kinderen met fysieke en psychische ontwikkelingsstoornissen en kinderen die op-

groeien in gezinnen met sociaal-psychische problematieken. Het argument tegen menging is dat VVE-programma's niet geschikt zijn voor de tweede categorie en peuter- en kleuterleidsters daarvoor ook niet de specifieke deskundigheid hebben.

Er zijn grote verschillen wat betreft het moment van indicatiestelling. In een aantal gemeenten wordt daar een begin mee gemaakt wanneer het kind voor controle op het consultatiebureau verschijnt. Vervolgens wordt de ontwikkeling aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten en testjes gemonitord en in de gaten gehouden of een indicatiestelling noodzakelijk is. In andere gemeenten wordt pas op het moment van aanmelding bij een voorschoolse instelling bekeken of er sprake is van een doelgroepkind; dit is met name aan de orde wanneer (alleen) wordt uitgegaan van het leerlinggewicht als indicator. Dit laatste is ook de gangbare praktijk bij de start in de vroegschoolse fase; de indicatiestelling is dan min of meer een administratieve formaliteit. Behalve dat een indicatiestelling vooraf of bij de start in de voor- en vroegschoolse fase kan plaatsvinden, vindt er in veel gemeenten ook regelmatig een indicatiestelling plaats op het moment dat het kind al enige tijd op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal zit. Dat gebeurt dan op grond van de resultaten van observaties en testjes afgenomen door de peuterleidster, soms in samenwerking met een medewerkster van het consultatiebureau.

Voor het signaleren en indiceren van VVE-doelgroepkinderen worden uiteenlopende instrumenten gebruikt, vooral lijstjes met indicatoren en onderliggende items, soms vergezeld van stroomdiagrammen. Veel van deze instrumenten zijn lokaal ontwikkeld of betreffen aanpassingen van instrumenten met landelijke verspreiding, zoals de omgevingsanalyse van het RIVM en het *Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek*. Een gemeenschappelijk kenmerk van al dit

type instrumenten is dat ze nauwelijks of - vaker nog - helemaal niet onderzocht zijn op hun betrouwbaarheid en validiteit. Beoordeling van de resultaten wordt doorgaans aan de professionaliteit van de JGZ-medewerker of peuterleider overgelaten. Duidelijk is echter dat de beschikbare instrumenten geen onderscheid kunnen maken naar de oorzaken van taalachterstand: betreft het een stoornis bij het kind of is er onvoldoende taalaanbod in de omgeving van het kind? Bij een stoornis zijn andere remedies noodzakelijk, bijvoorbeeld een medische behandeling of logopedie, bij een blootstellingsachterstand kan een VVE-programma mogelijk wel soelaas bieden. Wanneer het om indicatoren gaat die verwijzen naar bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen of drug- of alcoholverslaving van ouders of pedagogische onmacht, dan wordt de situatie nog eens aanzienlijk complexer en ambiguer en is onduidelijk wat de precieze relatie is met taalachterstanden van kinderen.

Vrijwel altijd ligt het startpunt voor werving en toeleiding bij het consultatiebureau. Dit bureau is daarvoor de aangewezen instelling, omdat het nagenoeg alle ouders met jonge kinderen bereikt

3.2 Werving en toeleiding naar de VVE-instelling

Voordat een kind met een VVE-traject start, gaat er dikwijls al een heel proces van werving en toeleiding aan vooraf. Met name vanuit het consultatiebureau worden er tal van *push*-achtige activiteiten ondernomen, terwijl het accent bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op *pull*-activiteiten ligt.

Werving en toeleiding starten meestal op een vroeg moment, in het algemeen al wanneer het jonge kind met de moeder voor controle op het consultatiebureau komt. De werving is dan gericht op

het motiveren van ouders om het kind bij een voorschoolse voorziening aan te melden. Of het kind daar dan ook VVE gaat volgen, is het resultaat van een signalerings- en screeningstraject dat soms tot in groep 2 duurt. In verschillende gemeenten wordt de voortgang centraal geregistreerd, bijvoorbeeld bij het consultatiebureau in een papieren dan wel digitaal dossier. Of een als doelgroepkind geïndiceerde peuter ook daadwerkelijk aan VVE deelneemt wordt vaak, maar lang niet altijd, gemonitord. Wanneer dan blijkt dat een doelgroepkind door de ouders niet is aangemeld bij een voorschoolse instelling, kan actie worden ondernomen. Binnen een aantal gemeenten wordt een analyse gemaakt van de redenen van het niet bereiken van ouders en kinderen.

Vrijwel altijd ligt het startpunt voor werving en toeleiding bij het consultatiebureau. Dit bureau is daarvoor de aangewezen instelling, omdat het nagenoeg alle ouders met jonge kinderen bereikt. Daarnaast zijn ook het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang bij het wervings- en toeleidingstraject betrokken. Andere betrokkenen zijn bijvoorbeeld basisscholen, welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk en allochtone zelforganisaties. De regie ligt vaak bij de gemeente of is uitbesteed aan een externe organisatie die de algehele coördinatie verzorgt van het VVE-beleid voor de schoolbesturen en/of instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In verschillende gemeenten met een substantiële allochtone populatie worden allochtone contactpersonen ingezet. In veel gemeenten wordt met protocollen en procedures gewerkt. Soms zijn deze vrij minutieus uitgewerkt, met stroomdiagrammen en checklists, en is ook vastgelegd wie wanneer wat gaat doen. In deze protocollen worden tal van instrumenten en acties genoemd. Naast de al genoemde zijn dat: ouders bekendmaken met gezinsgerichte programma's; open dagen, open speel-

loop, strippenkaart; folders, flyers, artikelen in lokale bladen en op websites; voorlichtingsavonden; huisbezoek, felicitatiedienst.

De Inspectie van het Onderwijs heeft voor een aantal gemeenten de werving en toeleiding beoordeeld. Ze wijst daarbij op verschillende hiaten in het traject. Een regelmatig terugkerend punt is dat gemeenten veel meer werk moeten maken van monitoren (bv. via een digitaal kindstelsel), een analyse moeten maken van de redenen voor het niet-bereiken van ouders en kinderen en op basis daarvan maatregelen moeten nemen. Een ander punt is dat alle partners bij het traject betrokken moeten worden, en dat daarbij moet worden vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is. Meer dan nu het geval is, dienen ook de scholen en schoolbesturen bij de werving en toeleiding te worden betrokken. De gemeente dient actief en initiërend, maar ook controlerend, de regie te (laten) voeren. Standaardisatie van procedures zou de efficiëntie en effectiviteit van het wervings- en toeleidingstraject kunnen verbeteren.

3.3 De gebruikte programma's en methodieken

Tot voor de inwerkingtreding van de Wet OKE in 2010 diende gekozen te worden uit (een beperkt aantal) programma's waarvan de effectiviteit wetenschappelijk was aangetoond. In de VVE-praktijk wordt gesproken over 'erkende' programma's. Sinds de invoering van de Wet OKE is de nieuwe eis dat het gaat om een integraal programma dat elk van de vier ontwikkelingsdomeinen *taal, rekenen, sociaal-emotioneel* en *motorisch* dekt.

Er bestaat tussen gemeenten veel diversiteit in de keuze voor één dan wel meer programma's. In sommige gemeenten is in gezamenlijk overleg van de voor- en vroegschoolse instellingen doelbewust voor één programma gekozen. De belangrijkste reden daarvoor is dat op

deze manier de doorgaande lijn het beste gewaarborgd is. Dat is voor zowel de kinderen als peuter- en kleuterleidsters het eenvoudigst. Ze zijn bekend met de opzet, inhoud en werkwijze van het programma. Behalve dat er soms gemeentebreed met één programma wordt gewerkt, komt het ook regelmatig voor dat er binnen wijken voor één programma wordt gekozen (bij een wijkgerichte benadering) en zeker wanneer gewerkt wordt in koppels van voor- en vroegschoolse instellingen.

In sommige gemeenten is de keuze voor een VVE-programma vrijgelaten, bijvoorbeeld omdat daar in het verleden afspraken over zijn gemaakt. Een belangrijke reden dat men gemeentebreed niet alsnog overstapt naar één programma, is dat de aanschaf ervan en de bijbehorende scholing en certificering een zeer kostbare aangelegenheid is. Daarnaast wordt ook het inhoudelijke argument genoemd dat de taalontwikkeling minder methodisch afhankelijk is en dat die in de meeste programma's wel aan bod komt. Daarbij komt dat in de praktijk de leidsters hun aanpak vaak af laten hangen van de individuele behoefte van de kinderen.

Soms wordt de keuze voor een bepaald (centrumgericht) programma mede bepaald doordat er een (gezinsgericht) ouderbetrokkenheidsprogramma aan gekoppeld is. Ook wordt er frequent gebruikgemaakt van een inhoudelijk aanvullend programma, omdat het gebruikte programma in de praktijk niet helemaal voldoet, bijvoorbeeld voor allochtone kinderen. Er worden, ook kritische, kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van de 'erkende' VVE-programma's. Men vraagt zich af of deze programma's, die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor migrantenkinderen, wel zo goed zijn voor autochtone achterstandskinderen. En of ze goed zijn voor kinderen die van huis uit een streektaal (zoals het Fries of Limburgs) of een dialect spreken is al helemaal onduidelijk.

Of het beschikbare VVE-programma voldoet aan de gestelde eisen zegt niet alles. Van belang is hoe het in de praktijk wordt gebruikt: welke onderdelen, eventueel in combinatie met andere programma's en methodieken, met welke intensiteit, in welke organisatorische setting, door wie, voor welke specifieke doelgroepen. De intensiteit van het gebruik van een programma is vaak afhankelijk van de samenstelling van de populatie, niet alleen in kwantitatieve zin in termen van het aantal dagdelen, maar ook in meer kwalitatief opzicht wat betreft de aandacht van individuele of groepjes kinderen. Soms wordt er ook gedifferentieerd in termen van het aantal thema's uit een programma dat wordt behandeld. In een aantal gemeenten wordt het VVE-aanbod afhankelijk gesteld van de samenstelling van de wijk (achterstandswijk of niet) in combinatie met de samenstelling van de instelling in termen van het percentage doelgroepkinderen. Soms is het aanbod niet alleen gericht op de doelgroepkinderen, maar tegelijkertijd ook op de andere, niet-doelgroepkinderen in de groep of klas. De ontwikkeling van de kinderen op de verschillende domeinen wordt soms via een volgsysteem gemonitord en er wordt op basis daarvan een individueel plan van aanpak opgesteld. Ook hier wordt wel een kritische noot bij geplaatst. Men is bevreesd dat door het aanbieden van een VVE-programma aan niet-doelgroepkinderen de dynamiek uit de interactie met de leidster verdwijnt en VVE juist een averechts effect heeft. Uit de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs valt af te leiden dat er in de praktijk van de instellingen nog redelijk wat schort aan de keuze voor en het gebruik van VVE-programma's. In veel gevallen voldoen ze (nog) niet aan de (nieuw) gestelde eisen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat (bij de uitvoering van het programma) niet alle vier de ontwikkelingsgebieden adequaat worden gedekt. Vaak is er ook onvol-

doende sprake van een opklimmen qua moeilijkheidsgraad en van differentiatie. Het valt te verwachten dat wanneer de instellingen meer tijd hebben gehad om in te spelen op de Wet OKE een en ander zal verbeteren.

Een wezenlijk onderdeel van een goede doorgaande lijn betreft de overdracht van de gegevens van de peuters naar de basisschool

3.4 De doorgaande lijn van de voor- naar de vroegschoolse fase

Er kunnen verschillende aspecten aan een goede doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse instelling worden onderscheiden. Wanneer er in beide fasen met hetzelfde VVE-programma wordt gewerkt, wordt daarmee inhoudelijk en methodisch gezien aan een belangrijke voorwaarde voldaan. Hetzelfde programma betreft echter slechts één van de aspecten van een doorgaande lijn; het gaat namelijk niet alleen om het programma *sec* (het aanbod; de inhoud), maar veel meer nog om hoe daar in de praktijk mee wordt gewerkt en de omgang met de kinderen (het proces; het educatief en pedagogisch handelen; de zorg en begeleiding). Daarnaast is de rol van de ouders bij dit alles van belang.

In gemeenten waar met vaste koppels van peuterspeelzalen en scholen wordt gewerkt, biedt dit een goed vertrekpunt, maar geen garantie voor een doorgaande lijn. Wanneer er geen koppels zijn gevormd, wordt het al lastiger. Het is vaak moeilijk om tot afspraken te komen, omdat peuterspeelzalen met verschillende basisscholen te maken hebben, en - omgekeerd - basisscholen met verschillende toeleverende peuterspeelzalen. Een wezenlijk onderdeel van een goede doorgaande lijn betreft de overdracht van de gegevens van de peuters naar de basisschool. Het gaat dan niet alleen om achtergrondgegevens van de kinderen en

hun ouders, maar ook om informatie over hun vorderingen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. In veel gemeenten wordt een overdrachtsformulier gebruikt waarin dergelijke gegevens worden vastgelegd; er bestaat daarin een grote diversiteit. In de regel moeten de peuterleidsters het overdrachtsformulier met de hand invullen. Deze formulieren gaan vaak via een 'koude' overdracht naar de scholen. In veel gemeenten streeft men echter naar 'warme' overdracht, waarbij in een persoonlijk contact niet alleen de peuter- en kleuterleidster, maar ook de ouders betrokken zijn (ouders moeten daarvoor overigens altijd eerst toestemming hebben gegeven). In de praktijk wordt een dergelijke warme overdracht lang niet altijd gerealiseerd, mede vanwege de tijd die dat vergt. Over de betrouwbaarheid en validiteit van de vele formulieren is niets bekend. Een vaak gehoorde klacht is dat scholen weinig of niets doen met de aangereikte informatie, deels omdat deze niet aansluit bij hun eigen systematiek, deels omdat er geen tijd of interesse voor is.

De doorgaande lijn kent verschillende elementen. Uit de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er in de praktijk in hoofdlijnen meestal wel sprake is van afstemming qua aanbod (via het gebruik van hetzelfde programma), maar dat er dikwijls op de andere terreinen, zoals het pedagogisch-didactisch handelen, ouderparticipatie en de zorg voor kinderen, nog een wereld te winnen is. Een belangrijke bijdrage kan daarbij worden geleverd door VVE-consulenten in de voorschoolse fase en VVE-coördinatoren in de vroegschoolse fase. Wat erg zinvol is, en wat in een aantal gemeenten ook al gebeurt, is dat een en ander wordt vastgelegd in een protocol, overeenkomst of schriftelijke afspraak. Daarmee is dan voor de verschillende elementen van de doorgaande lijn afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is. Daarbij is het wel belangrijk dat er op centraal niveau de regie

wordt gevoerd, bijvoorbeeld door de gemeente.

4 Conclusies

Aan VVE wordt zowel op landelijk als op lokaal niveau erg veel waarde gehecht. De afgelopen jaren is het VVE-beleid in belangrijke mate gedecentraliseerd, van het landelijk naar het gemeentelijk niveau en vervolgens deels weer naar het niveau van de schoolbesturen. De argumentatie daarvoor was dat er zich ten aanzien van onderwijsachterstanden tussen gemeenten grote verschillen kunnen voordoen qua omstandigheden, behoeften en kwaliteit. En dat deze achterstanden daarom ook het beste vanuit de lokale bekendheid daarmee kunnen worden aangepakt. De vrijheid die gemeenten en schoolbesturen hebben gekregen, heeft op alle onderdelen geleid tot een enorme variëteit in de uitvoering van het beleid. Vanuit de gemeenten, peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg wordt met veel overtuiging en inzet gewerkt om vorm te geven aan een kwalitatief goed VVE. Uit het onderzoek blijkt dat er al veel is bereikt, maar ook dat er op een aantal onderdelen nog veel werk aan de winkel is. Dit is op zich niet verwonderlijk. Het beleid en de implementatie daarvan is sterk in ontwikkeling. De grotere gemeenten, met hun vaak al jarenlange ervaring op VVE-gebied, zijn vooral bezig met de aanpassing van hun beleid aan de eisen van de Wet OKE en - als daar aanleiding toe is - het wegwerken van de door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde 'verbeterpunten'; de kleinere gemeenten zijn veelal nog bezig met het opstarten van VVE en het zoeken naar een geschikte modus. Twee dingen vallen bij dit alles vooral op. Op de eerste plaats zijn er binnen de meeste gemeenten door de betrokken partijen met inzet van veel menskracht allerlei (beleids)plannen opgesteld, zijn er procedures en protocollen ontworpen

en zijn er instrumenten ontwikkeld dan wel aangepast op het gebied van bijvoorbeeld signalering, screening, indicatiestelling, monitoring, werving, toeleiding en overdracht, en zijn er inhoudelijke programma's, methodes en methodieken ontwikkeld. Opmerkelijk is dat men binnen bijna elke gemeente voor zichzelf aan de slag is gegaan en dat er maar mondjesmaat gebruik is gemaakt van de expertise en ervaringen die zijn opgedaan binnen andere gemeenten. Het heeft er erg veel van weg dat elke gemeente bezig is (gegaan) met het opnieuw uitvinden van het wiel. Naarmate het om een kleinere gemeente gaat, vergt dat relatief meer tijd, niet alleen omdat daar het budget doorgaans kleiner is, maar ook omdat daar minder specifieke expertise aanwezig is. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency lijkt een en ander sterk voor verbetering vatbaar. Een niet onbelangrijk punt is dat daarmee tegelijkertijd ook een sterke kostenreductie gerealiseerd kan worden. Eerder hebben Tesser en Iedema (2001) en Tesser, Merens en Praag (1999) al gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Zij vroegen zich af of de overheveling van de verantwoordelijkheden naar een steeds lager niveau de effectiviteit van het achterstandsbeleid dient. Onderwijsachterstanden van allochtone en autochtone kinderen doen zich immers overal in het land voor en de oorzaken van die achterstand zijn in grote lijnen overal dezelfde. Ook valt volgens hen van de remedies niet in te zien dat die van gemeente tot gemeente of zelfs van school tot school uniek zouden moeten zijn. Volgens hen kan een te sterke kapitalisatie op diversiteit en accentuering van autonomie een sta-in-de-weg vormen voor effectief onderwijsachterstandenbeleid.

Een tweede punt dat opvalt, en dat samenhangt met het eerste, is dat van praktisch geen enkel instrument is onderzocht of het voldoet aan de gangbare eisen van betrouwbaarheid en validiteit, en in de weinige gevallen dat dat wel is gebeurd,

luit de conclusie dat daar niet aan voldaan wordt. En als dat al geldt voor landelijk gehanteerde instrumenten, zoals het *Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek* en de *RIVM omgevingsanalyse*, dan is dat zeker ook zo voor lokaal ontwikkelde varianten van dergelijke instrumenten (om enkele voorbeelden te geven: Heijting-Bakker, 2006; Van der Ploeg, Lanting & Verkerk, 2007; Postma, 2009). Er is geen bewijs dat wanneer een indicatiestellend instrument door de ene medewerker wordt ingevuld dit tot hetzelfde resultaat leidt als dat door een andere medewerker wordt gedaan. Evenmin is van de meeste instrumenten duidelijk of ze ook echt meten wat de gebruikers verwachten dat ze meten. Van enkele instrumenten is ondertussen wel duidelijk dat sommige aspecten niet goed gemeten worden; zo zijn er geen screeningsinstrumenten die een valide onderscheid kunnen maken tussen taalachterstanden ten gevolge van een taalstoornis en die ten gevolge van een blootstellingsachterstand. Ook is er geen bewijs voor de predictieve validiteit: maken de instrumenten wel een goed onderscheid tussen doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen en wat is de relatie met het latere prestatieniveau? Genoemde bedenkingen gelden de binnen VVE gehanteerde instrumenten in zijn algemeenheid. Ze zijn echter in grote lijnen evenzeer van toepassing op de gebruikte VVE-programma's. Bij de meeste zogenaamde erkende programma's is in zeer beperkte mate onderzoek gedaan naar de effectiviteit, maar van geen enkel programma is aangetoond dat het echt werkt, hooguit op onderdelen en onder optimale condities. Er bestaat geen VVE-programma dat voldoet aan het door de Erkenningscommissie gehanteerde criterium 'waarschijnlijk effectief', laat staan 'bewezen effectief'. Verder dan het laagste erkenningsniveau '*theoretisch goed onderbouwd*' komt men niet. En ook hier geldt dat alleen de 'officiële' programma's zijn beoordeeld; over de effectiviteit van lokale aanpassingen daar-

van en lokaal ontwikkelde programma's is helemaal niets bekend.

Het ontbreken van informatie over c.q. onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en effectiviteit van de bij VVE gebruikte instrumenten en programma's vormt een serieus manco voor de uitvoering en het succes van VVE. Het staat ook haaks op de onlangs door het Ministerie van OCW ingezette trend om het onderwijs meer *evidence based* te maken (MinOCW, 2010; Onderwijsraad, 2006). Als we nu terugkeren naar de centrale vraagstelling van het onderzoek, of voldaan wordt aan noodzakelijke voorwaar-

Benadrukt moet ... worden dat VVE op de goede weg is, maar tegelijkertijd ook dat er nog erg veel werk aan de winkel is. Daarbij dient te worden aangetekend dat er qua fase en niveau van de implementatie van VVE grote verschillen zijn tussen de gemeenten

den om de beoogde resultaten van VVE te realiseren, dan kunnen daar de nodige vraagtekens bij geplaatst worden. Over enkele contextuele voorwaarden kunnen we redelijk positief zijn. De betrokkenen staan in het algemeen helemaal achter VVE, zijn enthousiast en werken met overtuiging om het tot een succes te maken (zie ook Veen, Van Daalen & Heurter, 2010). Over de financiële middelen lijkt men minder positief te worden, vooral in de kleine gemeenten en ook in de G4. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de gevolgen van de aanscherping van de gewichtenregeling, met de strengere eisen vanuit de Wet OKE en de moeite die het kost om in plattelandsgemeenten (met name wanneer er veel kernen zijn) een kwalitatief goed VVE van de grond te tillen en in de lucht te houden. Ook vrezende veel gemeenten op termijn hun ambitieniveau te moeten bijstellen als gevolg van bezuinigingen die worden voorzien. De definiëring van de doelgroepen roept grote problemen op: er zijn flinke ver-

schillen tussen de voor- en vroegschoolse fase (hoewel op inhoudelijke gronden wellicht te rechtvaardigen) en soms ook tussen instellingen binnen gemeenten; het achterstandsperspectief wordt dikwijls gelijkgesteld aan het zorgperspectief; stoornissen en aandoeningen, psychiatrische en verslavingsproblemen en pedagogische onmacht worden niet onderscheiden van blootstellingsachterstanden; van de gehanteerde instrumenten is in het gunstigste geval niet bekend of ze betrouwbaar en valide zijn. Een punt is ook dat er binnen een aantal gemeenten behalve indicatoren op het niveau van het kind en het gezin ook nog voorwaarden op het niveau van de wijk worden gehanteerd. De consequentie daarvan is dat alleen bij een concentratie van doelgroepkinderen een (volwaardig) VVE-aanbod wordt gedaan.

Binnen gemeenten wordt door de verschillende betrokken instanties op uiteenlopende en creatieve wijze vormgegeven aan werving en toeleiding. Dat is redelijk succesvol, maar tegelijkertijd bestaat ook de indruk dat er nog te veel kinderen niet bereikt worden. De oorzaak daarvoor ligt in het feit dat er onvoldoende gemonitord wordt, bijvoorbeeld via een (digitaal) kindstelsel, dat het ontbreekt aan een analyse van het niet bereiken van ouders en kind, dat scholen te weinig bij het proces betrokken zijn, en dat onvoldoende is vastgelegd wie, waar, wanneer verantwoordelijk voor is.

Er worden tal van VVE-programma's ingezet, commercieel ontwikkelde, lokaal ontwikkelde, lokale aanpassingen, en combinaties van programma's en methodieken. Voor de instellingen (en het personeel dat ermee moet werken) gaat het om forse investeringen, niet alleen vanwege de kosten van het materiaal, maar ook ten gevolge van het aan het programma gekoppelde (verplichte) certificeringstraject. Opmerkelijk is dat zelfs van geen van de zogenaamde erkende programma's is aangetoond dat het effect heeft; verder dan 'theoretisch

goed onderbouwd', zoals aangegeven, komt geen enkel programma. Bovendien is het voor de uitvoering van het programma cruciaal vanuit welke expertise en op welke wijze ermee wordt gewerkt. Zonder meer problematisch is dat het bij een aanzienlijk deel van de peuterleiders aan een voldoende Nederlandse taalniveau en pedagogisch-didactische vaardigheden ontbreekt (zie ook De Haan, Leseman & Elbers, 2011; Droge, Suijkerbuijk & Kuiken, 2010). Aan de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase wordt op uiteenlopende wijzen vormgegeven. Het beste lukt dat in koppels van peuterspeelzalen en scholen. Aan één voorwaarde, te weten hetzelfde VVE-programma, wordt dan vaak wel voldaan. Maar hetzelfde programma is niet voldoende; waar het vaak nog aan ontbreekt is afstemming op het gebied van het pedagogisch-didactisch handelen, ouderparticipatie en de zorg voor kinderen. Een centraal element van de doorgaande lijn betreft de over-

dracht van achtergrond- en voortgangsgegevens van de kinderen. Meestal is er wel sprake van 'koude' overdracht, alhoewel niet alle scholen er vervolgens iets mee doen. 'Warme' overdracht wordt wel nagestreefd, maar het ontbreekt vaak aan tijd daarvoor.

Het bovenstaande zou wellicht een negatief beeld kunnen oproepen, het betreft immers vooral knelpunten met betrekking tot voorwaarden waaraan nog niet voldaan is. Benadrukt moet echter worden dat VVE op de goede weg is, maar tegelijkertijd ook dat er nog erg veel werk aan de winkel is. Daarbij dient te worden aangetekend dat er qua fase en niveau van de implementatie van VVE grote verschillen zijn tussen de gemeenten. Vooral nog lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat gegeven de geschetste stand van zaken, het niet zonder meer voor de hand ligt dat er op grote schaal duidelijke en blijvende effecten van VVE optreden.

NOTEN

- ¹ Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO/NWO) op verzoek van het ministerie van OCW. Het volledige onderzoeksverslag staat in Driessen (2012b).
- ² Voor een overzicht zie www.onderwijsinspectie.nl.
- ³ Zie www.sardes.nl; Beekhoven, Jepma & Kooiman, 2011.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- Andrews, S. & Slate, J. (2001). Prekindergarten programs: A review of the literature. *Current Issues in Education*, 4(5). On-line: <http://cie.ed.asu.edu/volume4number5/>.
- Beekhoven, S., Jepma, J. & Kooiman, P. (2011). *Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting*. Utrecht: Sardes.
- Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds. *Early Childhood Research Quarterly*, 25, 140-165.
- Driessen, G. (2012a). Combating ethnic educational disadvantage in the Netherlands. An analysis of policies and effects. In C. Kassimeris & M. Vryonides (Eds.), *The politics of education Challenging multiculturalism* (pp. 31-51). New York: Routledge.
- Driessen, G. (2012b). *Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. & Doesborgh, J. (2003). *Voor- en Vroegschoolse Educatie en cognitieve en niet cognitieve competenties van jonge kinderen*. Nijmegen: ITS.

- Droge, S., Suijkerbuijk, E. & Kuiken, F. (2010). *Het taalniveau Nederlands van Amsterdamse leiders in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie. Eindrapport*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Haan, A. de, Leseman, P. & Elbers, E. (2011). *Pilot gemengde groepen 2007-2010. Onderzoeksrapportage oktober 2011*. Utrecht: Universiteit Utrecht.
- Heijting-Bakker, W. (2006). *Taal-spraakontwikkeling en het gebruik van een valide signaleringsinstrument*. Den Haag: Haagse Hogeschool.
- Ince, D. & Berg, G. van den (2009). *Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd; ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp*. Utrecht: NJI.
- Karoly, L., Kilburn, M. & Cannon, J. (2005). *Early childhood interventions. Proven results, future promise*. Santa Monica, CA: RAND.
- Karsten, S. & Meijnen, W. (2005). *Leergeld. Sociaal-democratische onderwijspolitiek in een tijd van nieuwe verschillen*. Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers.
- Ledoux, G. & Veen, A. (2009). *Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid. Periode 2002-2008*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Leseman, P. (2002a). *Onderzoek in de voor- en vroegschoolse periode: Trends en nieuwe vragen*. Den Haag: NWO/PROO.
- Leseman, P. (2002b). *Early childhood education and care for children from low-income or minority backgrounds*. Paris: OECD.
- Lowe Vandell, D. & Wolfe, B. (2000). *Child care quality: does it matter and does it need to be improved?* Online: <http://www.ssc.wisc.edu/irp>.
- MinOCW (2010). *Prijsvraag Onderwijsbewijs*. Den Haag: Ministerie van OCW.
- NJI (2011). *Databank Effectieve Jeugdinterventies*. Geraadpleegd via www.nji.nl op 250111.
- Onderwijsraad (2006). *Naar meer evidence based onderwijs*. Den Haag: Onderwijsraad.
- Penn, H. (2009). *Early Childhood Education and Care. Key lessons from research for policy makers*. Brussels: European Commission.
- Ploeg, C. van der, Lanting, C. & Verkerk, P. (2007). *Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): rol van de jeugdgezondheidszorg. Deelrapport 2: Behorende bij het project 'Screening op taalachterstanden en spraakstoornissen bij kinderen van 1 tot 6 jaar door de Jeugdgezondheidszorg'*. Leiden: TNO.
- Postma, S. (2009). *Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands. Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg*. Bilthoven: RIVM.
- Roeleveld, J., Driessen, G., Ledoux, G., Cuppen, J. & Meijer, J. (2011). *Doelgroepopleerlingen in het basisonderwijs*. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.
- Tavecchio, L. (2011). *Slotwoord Louis Tavecchio. Afscheid UvA, 3 maart 2011*. Amsterdam: Felix Meritis.
- Tesser, P. & Iedema, J. (2001). *Rapportage minderheden 2001. Deel I. Vorderingen op school*. Den Haag: SCP.
- Tesser, P., Merens, A. & Praag, C. van (1999). *Rapportage minderheden 1999. Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt*. Den Haag: SCP.
- Turkenburg, M. (2003). *Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode (1998 - 2002). Het beleidsproces in vijftien gemeenten*. Den Haag: SCP.
- Veen, A., Daalen, M. van & Heurter, A. (2010). *Doorgaande leerlijnen voor- en vroegschoolse educatie. Survey onder schoolbesturen*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

OVER DE AUTEUR

Geert Driessen is als senior-onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl; website: www.geertdriessen.nl.